

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ГАСТРОДУОДЕНАЛ ҚОН КЕТИШЛАРДА КЛИНИКО-ПРОГНОСТИК БАҲОЛАШ АСОСИДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Хурсанов Ё.Э.¹, Мавлонов А.Х.², Хидиров М.С.³, Мирзобоев А.М.³, Караев М.Н.³

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тайлоқ тумани тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонаси, Тайлоқ т., Ўзбекистон

³Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий ишда гастродуоденал ярадан қон кетиши (ГДЯК) ҳолатларини жарроҳлик йўли билан даволашдаги замонавий тактик ва техник ёндашувларнинг аҳамияти ва самарадорлиги таҳлил қилинган. ГДЯК қорин бўшлиғи шошилич жарроҳлигидаги жиддий муаммолардан бири бўлиб, беморларнинг ўлими юқори даражада сақланиб қолмоқда. Тахминан 20–25% ҳолларда бирламчи эндоскопик усуллар билан қон кетишни тўхтатишга эришилмайди ва жарроҳлик аралашуви талаб этилади. Ваготомия каби органни сақлайдиган усуллар ГДК (гастродуоденал қон кетишлар)ни самарали даволашда асосий ўринни эгаллайди. Эндоскопик ва мини-инвазив аралашувларнинг клиник амалиётда кенг қўлланиши жарроҳлик кўрсатмаларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқот натижаларига кўра, замонавий технологик ёндашувлар ва органни сақловчи операциялар қон кетишни самарали тўхтатиш, асоратларни камайтириш ва беморларнинг яшаш прогнозини яхшилашда муҳим омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: гастродуоденал яра, қон кетиши, Rockall шкаласи, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия

OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN GASTRODUODENAL BLEEDING BASED ON CLINICAL AND PROGNOSTIC ASSESSMENT

Khursanov E.E.¹, Mavlonov A.Kh.², Khidirov M.S.³, Mirzaboev A.M.³, Karaev M.N.³

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Central hospital of the medical association of the Tailak district, Tailak, Uzbekistan

³Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In this scientific work, the significance and effectiveness of modern tactical and technical approaches in the surgical treatment of gastroduodenal ulcerative bleeding (GDAC) are analyzed. HIP is one of the major problems in emergency abdominal surgery, and patient mortality remains high. In about 20-25% of cases, stopping bleeding by primary endoscopic methods is not achieved and surgical intervention is required. Organ-preserving methods such as vagotomy play a key role in the effective treatment of GCC (gastroduodenal bleeding). The widespread use of endoscopic and minimally invasive interventions in clinical practice is important in determining surgical indications. According to the results of the study, modern technological approaches and organ-preserving operations are an important factor in effectively stopping bleeding, reducing complications and improving the prognosis of patient survival.

Key words: gastroduodenal ulcer, bleeding, Rockall scale, prognosis, hemostasis, endoscopy, laparoscopy.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Хурсанов Ё.Э.¹, Мавлонов А.Х.², Хидиров М.С.³, Мирзобоев А.М.³, Караев М.Н.³

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Центральная больница медицинского объединения Тайлакского района, Тайлакский р-н, Узбекистан

³Самарқандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной научной работе проанализированы значимость и эффективность современных тактико-технических подходов в хирургическом лечении случаев гастродуоденального язвенного кровотечения (ГДЯК). ГДЯК является одной из серьезных проблем в экстренной хирургии брюшной полости, и летальность пациентов остается высокой. Примерно в 20-25% случаев остановка кровотечения первичными эндоскопическими методами не достигается и требуется хирургическое вмешательство. Органосохраняющие методы, такие как ваготомия, играют ключевую роль в эф-

фективном лечении ГДК (гастроудоденальных кровотечений). Широкое применение эндоскопических и мини-инвазивных вмешательств в клинической практике имеет важное значение при определении хирургических показаний. Согласно результатам исследования, современные технологические подходы и органосохраняющие операции являются важным фактором эффективной остановки кровотечения, снижения осложнений и улучшения прогноза выживания пациентов.

Ключевые слова: гастроудоденальная язва, кровотечение, шкала Rockall, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия.

Долзарблиги. Гастроудоденал қон кетишлар қорин бўшлиғи жаррохлигидаги энг мураккаб клиник муаммолардан бири бўлиб, юқори ўлим даражаси билан боғлиқ ва шошилич касалхонага ётқизишни талаб этади. Гастроудоденал қон кетиш манбалари орасида ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси 71,2 фоизни ташкил этади. Беморларнинг 75-80 фоизида қон кетиши ўз-ўзидан тўхтаса, 20-25 фоиз ҳолларда бирламчи эндоскопик текширувда қон кетиши фаол кечади. Умумий ўлим даражаси эса сўнгги 50 йил давомида тахминан 10 фоиз атрофида сақланиб қолмоқда[2,6,9].

ГДЯК билан оғриган беморларни даволаш тактикасини танлаш шошилич жаррохлиқдаги мураккаб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Тиббиёт фани ва клиник амалиётнинг ривожланишига ҳамда масалани муҳокама қилишнинг юз йилдан ортиқ тарихига қарамай, ГДЯК билан оғриган беморларни даволаш тактикаси муаммоси замонавий шошилич жаррохликнинг энг долзарб муаммоларидан бири сифатида сақланиб қолмоқда[1,3,5,7].

ЯКни жаррохлик йўли билан даволашнинг замонавий босқичини ҳозирги вақтда ваготомия билан аъзоларни сақлаб қолувчи операциялар ГДКни даволашда етакчи аҳамиятга эга бўлган давр деб ҳисоблаш керак. Кўплаб жаррохлар радикал аралашувлардан воз кечиб, аъзоларни сақлаб қолувчи аралашувларга мойиллик кўрсатмоқдалар[4,8]. Янги технологиялар бу операцияларнинг кам шикаст етказадиган вариантини қўллаш имконини бермоқда. Аъзони сақлаб қолувчи операциялар услуги ва техникаси такомиллашиб бормоқда[10,11].

Шундай қилиб, қон кетишини тўхтатиш имконини берадиган замонавий эндоскопик техникани клиник амалиётга кенг жорий этиш, шунингдек, мини-инвазив операциялардан фойдаланиш ЯДЎК билан оғриган беморларни даволаш тактикасини ўзгартиришга ва жаррохлик аралашувига кўрсатмаларни табақалаштириб аниқлашга олиб келди.

Тадқиқот мақсади. Ярали гастроудоденал қон кетиши билан оғриган беморларни жаррохлик йўли билан даволаш натижаларини яхшилаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Ушбу иш Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали негизидаги СамДТУ 2-сон Хирургик касалликлар кафедраси 5 йиллик (2022-2026 йиллар) тажрибасига асосланган. Тадқиқотда гастроудоденал ярали қон кетиши бўлган 121 нафар бемор ўрганилди.

Текширилаётган беморлар контингенти икки гуруҳга бўлинди: таққослаш гуруҳи 80 нафар беморни ташкил этди; асосий гуруҳ эса ЯДЎК билан оғриган беморларни олиб бориш ва даволашга турлича ёндашувлар билан ажралиб турадиган 41 нафар бемордан иборат эди. Умумий гуруҳда беморларнинг ёши 19 ёшдан 79 ёшгача бўлиб, шундан 10 нафари (8,3%) 60 ёшдан ошган эди. Эркаклар сони 89 нафар (73,5%), аёллар сони эса 32 нафар (26,5%) эди.

Умумий гуруҳда ЯКнинг барча турлари кузатилди: ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги (ЎБИЯК), Жонсон бўйича 1-, 2- ва 3-турдаги ошқозон яра касаллиги (ОЯК). Қон кетиш манбалари орасида 65 (53,6%) беморда ўн икки бармоқ ичак пиёзчаси яраси устунлик қилди.

Яраларнинг ўлчами визуал маълумотларни ҳисобга олган ҳолда уларнинг майдони бўйича аниқланди. 71 (58,6%) беморда яралар ўлчами 5 мм дан 10 мм гача, 21 (17,4%) беморда 10-15 мм, 9 (7,4%) беморда эса 15 мм дан катта эди.

36 (29,6%) беморда ёндош патология аниқланди. Таъкидлаш жоизки, баъзи ҳолларда битта беморда биттадан ортиқ ёндош касаллик мавжуд эди.

121 нафар беморда гастроудоденал қон кетиш кузатилди. Барча беморларнинг анамнезини ўрганишда "мелена" кўринишидаги нажас, 79 (65,3%) беморда эса "қаҳва куйкаси" мавжудлиги қайд этилди. Қон қуйқалари билан қусиш 42 (34,7%) беморда кузатилди.

ЯДЎК бўлган барча беморларга шошилич тарзда фиброэзофагогастроудоденоскопия (ФЕГДС) ўтказилди. Эндоскопия маълумотларига кўра, қон кетиш манбаи 118 (97,5%) ҳолатда аниқланди.

Беморларнинг асосий қисми II даражали қон йўқотиш билан касалхонага ётқизилган бўлиб, улар 73 (63%) нафар, 21 (17,4%) беморда I даражали қон йўқотиш, 25 (20,6%) беморда III даражали

қон йўқотиш кузатилган. IV даражали қон йўқотиш билан оғриган беморлар сони атиги 2 (1,6%) нафар беморни ташкил этган.

Эндоскопияда қон кетиш фаоллигини Ж.А. Форрест (1974) таснифи бўйича баҳоладик.

Эндоскопия маълумотларига кўра, 97,5% ҳолларда қон кетиш манбаи аниқланади. Эндоскопик тасвирга асосан, қон кетиш самарадорлиги Ж. А. Форрест (1974) таснифига мувофиқ баҳоланган.

1-жадвал.

Гастродуоденал ярали қон кетиши бўлган беморларнинг Ж. Форрест бўйича тақсимланиши

Эндоскопик хусусият	Асосий гуруҳ (n=41)		Назорат гуруҳи (n=80)	
	Мутлак	%	Мутлак	%
ФI А	6	14,6	17	21,4
ФI Б	8	19,5	13	16,2
ФII А	14	34,1	27	33,7
ФII Б	11	26,8	20	25
ФII С	1	2,4	2	2,5
ФIII	1	2,4	1	1,2
Жами	41	100	80	100

Изоҳ: фоизли тақсимот

1-жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда II типдаги фаол қон кетиш (ФI) билан оғриган беморлар 14 нафар (34,1%); II тип (ФII) 26 нафар (63,4%) ва III тип (ФIII) 1 нафар (2,4%) эди. Назорат гуруҳида I тип (ФI) 30 нафар (37,5%), II тип (ФII) 49 нафар (61,2%) ва III тип (ФIII) 1 нафар (1,2%) беморда кузатилди ($p=0,002$).

Шунингдек, яралининг жойлашуви бўйича қон кетиш частотаси ўрганилганда, асосий гуруҳда қон кетиш: ошқозон танасида - 5 (12,2%), ошқозоннинг кардиал қисмида 2 (4,9%), ошқозоннинг пилориантрал қисмида 9 (21,9%), ўн икки бармоқли ичакда 25 (60,9%) ҳолда учрагани аниқланди.

Назорат гуруҳида қон кетиш ҳолатлари қуйидагича кузатилди: ошқозон танасида 8 та (10%), ошқозоннинг кардиал қисмида 4 та (5%), ошқозоннинг пилориантрал қисмида ва ўн икки бармоқли ичак пиёзчасида 28 та (35%), ҳамда 40 та (50%) ҳолат.

Яра ўлчамига кўра қон кетиш частотаси ўрганилганда, жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда диаметри 5 мм гача бўлган 10 та (24,4%), 5 дан 10 мм гача 23 та (56,1%), 10 дан 15 мм гача 6 та (14,6%), 15 мм дан ортиқ 2 та (4,9%) ҳолат кузатилди. Назорат гуруҳида эса диаметри 5 мм гача бўлган 10 та (12,5%), 5 дан 10 мм гача 48 та (60%), 10 дан 15 мм гача 15 та (18,7%), 15 мм дан ортиқ 7 та (8,7%) ҳолат қайд этилди.

Назорат гуруҳида ретроспектив тадқиқот давомида яра нуқсонни ўлчамига кўра қон кетишнинг такрорланиши ўрганилди. Яра ўлчами 5 мм гача бўлганда қон кетишнинг қайталаниши 1 та (1,3%) беморда, 5 дан 10 мм гача - 13 та (16,3%) ҳолда, 10 дан 15 мм гача - 9 та (11,3%) беморда ва 15 мм дан ортиқ - 3 та (3,8%) беморда кузатилди.

Натижалар ва муҳокама. Назорат гуруҳидаги беморларда даволаш тактикаси ФГДС орқали давом этаётган қон кетиш аниқлангандан сўнг белгиланди. 80 та кузатувда эндогемостазнинг турли усуллари қўлланилди. 37 нафар беморда яра тўқимаси ва унинг атрофига томир торайтирувчи (адреналиннинг 1:10000 нисбатдаги эритмаси) ва денатуратсияловчи (70% ли этил спирти) дори воситалари инъекция қилинди. 43 та кузатувда яра чуқурчасидаги қон кетаётган томир ва (ёки) нуқсон периметри бўйлаб тўқималарнинг электрокоагуляцияси қўлланилди. Асосий гуруҳда даволаш чора-тадбирлари учун эндогемостазнинг ишлаб чиқилган гибрид эндовидеолапароскопик усули қўлланилди.

1-расм. Қон кетиши билан асоратланган меъда ярасининг диафаноскопияда стандарт лапароскопик (а) ва гастроскопик (б) кўриниши

Операция пайтида троакарлар ўрнатилгандан сўнг, ошқозон олдиндан ювилгач, ошқозон зонди ўрнига эндоскопист қон кетиш манбасини кўриш мақсадида ошқозон ёки ўн икки бармоқли ичакка эндоскопни киритди (1-расм). Жарроҳ ва эндоскопист иши биргаликда олиб борилди (2-расм).

Клиникамизда биз комбинацияланган гибрид эндолапароскопик аралашувларда қон кетиш манбасини аниқлаш усулини ишлаб чиқдик.

Бунда қон кетиш нуқтасини кўриш эндоскоп чироғининг ёруғлиги (диафоноскопия) ёрдамида амалга оширилади. Жарроҳ ва эндоскопистнинг ҳамкорликдаги иши жарроҳлик аралашувининг бутун давомида қон кетиш манбасини кўришни таъминлайди.

2-расм. Жарроҳлик ва эндоскопик гуруҳнинг жойлашуви

Ишлаб чиқилган усул жарроҳга ичи бўш абзони очмасдан қон кетиш манбаининг жойлашувини аниқ аниқлаш имконини берди. Қон кетиш манбаи аниқлангач, қон кетаётган томирни транссерроз тикиш ёки уни клипслар ёрдамида боғлаш амалга оширилди.

Асосий гуруҳдаги 25 нафар (60,9%) беморда қон кетаётган яра ўн икки бармоқли ичакнинг олдинги ёки олдинги-ён булбар қисмида жойлашган эди. А. гастриса дехтра, а. гастродуоденалис, а. гастрооменталис дехтра шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди. 6 та ҳолатда артерия поясининг ўзи боғланди ва 2 та ҳолатда битишма жараёни туфайли қон кетишини тўхтатиш шубҳали бўлганлиги сабабли, қонаётган ярани лапароскопик кесиб олиш бажарилди.

5 нафар (12,2%) беморда яралар ошқозон танаси соҳасида жойлашган эди: а. гастриса дехтра, а. гастриса синистра, а. гастрооменталис дехтра, а. гастрооменталис синистра, а. гастрисае бревес, а. лиеналис шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди. 9 нафар (21,9%) беморда яралар пилороантрал зонада жойлашган эди. А. гастриса дехтра, а. гастрооменталис дехтра шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди. 2 нафар (4,9%) беморда яралар ошқозон кардияси соҳасида жойлашган эди. А. гастриса синистра, а. гастрисае бревес, р. эсопхагус шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди.

Биз қон кетишининг қайталаниш частотаси, мажбурий операциялар частотаси ва ўлим кўрсаткичини ўргандик. Бу даволаш натижаларига таъсир қилувчи энг муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Иккала гуруҳ натижаларини статистик қайта ишлашда рецидивнинг ривожланиш даражаси бўйича сезиларли фарқ аниқланди ($p = 0,012421$, Пирсон усули). Назорат гуруҳида қон кетишини эндоскопик тўхтатишнинг иккита усули қўлланилди ва гемостаздан кейинги қайталанишлар сони ФИА ва ФИБ да ФПА ва ФПБ гуруҳига қараганда статистик жиҳатдан юқори бўлди ($p = 0,0103$, ФШернинг аниқ мезони). ФИА фаол қон кетишида қайталаниш частотаси 17 нафар бемордан 4 нафарини (23,5%), ФИБ гуруҳида 13 нафар бемордан 5 нафарини (38,4%) ташкил этди ва ФШернинг аниқ мезони ёрдамида фарқнинг статистик аҳамияти аниқланмади ($p < 0,05$).

Рецидивлар сони бўйича инъекцион усулни ЭКГ билан таққослаганда, инъекцион усул ва электрокоагуляция қўлланилганда ($p = 0,0112$, ФШернинг аниқ мезони) гибрид эндовидеолапароскопик усулга нисбатан статистик жиҳатдан сезиларли даражада кўпроқ рецидивлар кузатилди. Инъекцион усул қўлланилгандан сўнг содир бўлган қон кетишларда (ФП) қайталаниш частотаси 23 бемордан 4 тасини (17,4%), коагуляцион эндогемостазда эса 24 бемордан 2 тасини (8,35%) ($p > 0,05$) ташкил этди (2-жадвал).

Гемостаз усули ва қон кетиш интенсивлигига қараб ярали гастродуоденал қон кетишнинг қайталаниш частотаси (Ж. Форрест бўйича)

Кўрсаткич	Гуруҳларда гемостаз усули											
	Инъекциялар (n=37)				ЭКГ (n=43)				Эндовидеолапароскопик усул (n=41)			
	Частота		Ретсидив		Частота		Ретсидив		Частота		Ретсидив	
	абс %	абс	% абс	%	абс %	абс	% абс	%	IA	б	16,2	1
16,6	11	25,6	3	27,2	6	14,6	1	16,6	IB	6	16,2	3
50	7	16,2	2	28,5	7.	16,2	2.	28,5	8	19,5	1	12,5
IIA	14	37,8	2	14,3	13	30,2	1	7,7	14	34,1	1	7,1
IIB	9	24,3	2	22,2	11	25,6	1	9,1	11	26,8	-	-
IIC	2	5,4	-	-	-	-	-	-	1	2,4	-	-
III	-	-	-	-	1	2,3	-	-	1	2,4	-	-
Жами	37	46,2	8	21,6	43	53,8	7	16,3	41	100	3	7,3

Изоҳ: Фишернинг аниқ мезони ёрдамида таққослаш ($p > 0,05$).

ФIA ва ФIB гуруҳларида қон кетишини тўхтатишнинг комбинацияланган гибрид эндовидеолапароскопик усули билан эндоскопик усул вариантларини таққослаганда, комбинацияланган усул фойдасига статистик жиҳатдан сезиларли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди ($r = 0,0138$, Фишернинг аниқ мезони).

Юқорида келтирилган таҳлиллардан шундай хулоса қилиш мумкинки, давом этаётган ва тўхтаган қон кетишда комбинацияланган эндолапароскопик тўхтатиш усулини қўллаш эндоскопик гемостазнинг икки вариантыга нисбатан самаралироқ ва статистик жиҳатдан аҳамиятлироқдир ($p < 0,05$).

Асосий гуруҳдаги Форрест Ia - Ib натижаларини таҳлил қилганда, 2 нафар беморда (4,8%) бирламчи эндогемостазнинг самарасизлиги туфайли мажбурий жарроҳлик амалиёти зарурати юзага келди. Чунки 2 нафар беморда операция соҳасининг чандикли деформацияси туфайли қон кетишини субсероз тўхтатиш имконсиз эди. Уларнинг 2 нафаридида ошқозон резекцияси ва 1 нафаридида қон кетаётган яранинг тикилиши амалга оширилди. Барча беморлар соғайиб кетишди.

Форрест Ia - Ib да назорат гуруҳи натижаларининг таҳлили шуни кўрсатдики, жарроҳлик фаоллиги 8 (26,6%) ни ташкил этди. 5 ҳолатда ошқозон резекция қилинди ва 3 ҳолатда қон кетаётган томир тикилди. 1 (3,3%) ҳолатда анастомоз чокларининг етишмовчилиги туфайли юзага келган перитонит сабабли ўлим ҳолати кузатилди (3-расм).

3-расм. Форрест Ia - Ib да мажбурий операциялар частотаси ва ўлим кўрсаткичи

Форрест IIa - IIб ҳолатидаги асосий ва назорат гуруҳидаги натижалар таҳлил қилинганда, 1 нафар беморда операциядан кейинги фаоллик кузатилган. Қон кетиш манбаи аниқланмаган, бироқ

давом этаётган қон кетиш белгилари сабабли ўтказилган операция пайтида ўн икки бармоқли ичакнинг орқа деворида яра аниқланган. Шу сабабли, беморлар шошилинич кўрсатмалар асосида операция қилинган. Назорат гуруҳида қон кетишнинг қайталаниши 5 (10,6%) ҳолатда кузатилиб, беморларга ошқозон резекцияси амалга оширилган. Операциядан кейинги ўлим ҳолати иккала гуруҳда ҳам кузатилмаган (4-расм).

Умуман олганда, асосий гуруҳда мажбурий операциялар частотаси ўлим ҳолатлари кузатилмаган ҳолда 3 (7,3%) ни ташкил этди. Назорат гуруҳида эса операция фаоллиги 13 (16,33%) ва 1 ўлим ҳолати қайд этилди (5-расм).

Шундай қилиб, биз томонимиздан ишлаб чиқилган гибрид эндолапараскопик усул эндогемостазнинг бошқа усулларига нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди. Унда мажбурий операциялар частотаси 7,3% ни ташкил қилиб, инексион ва электрокоагулятсион эндоскопик усулларнинг 16,3% кўрсаткичидан пастроқ. Бу усулнинг ўлим кўрсаткичи 0% бўлиб, бошқа усулларнинг 1,3% кўрсаткичидан яхшироқ натижа берди. Бу эса уни клиникада гастродуоденал қон кетишини тўхтатиш учун тавсия этиш имконини беради.

4-расм. Форрест IIa - IIb да мажбурий операциялар частотаси ва ўлим кўрсаткичи

5-расм. Мажбурий операциялар частотаси ва умумий ўлим кўрсаткичи

Хулосалар:

1. Ж. Роскалл хавф шкаласи бўйича қон кетиш хавФИ юқори бўлган беморларда эндоскопик йўналтириш ва гемостаз самарадорлигини кузатиш орқали қон кетаётган ярани лапароскопик тикиш билан гибрид жарроҳлик аралашувини бажариш устувор ҳисобланади.

2. Лапароскопик ва эндоскопик технологияларни гибрид қўллаш орқали ЮҚТКни жаррохлик йўли билан даволашнинг тактик-техник жиҳатларини такомиллаштириш Форрест Ia-Иб ҳолатларида мажбурий операциялар сонини 26,6% дан 14,3% гача, Форрест Па-Иб ҳолатларида эса 10,6% дан 3,7% гача камайтириш имконини берди.

3. Ишлаб чиқилган ва клиник амалиётга жорий этилган юқори технологияли гемостаз усули - қон кетаётган ярани эндоскопик йўналтириш орқали лапароскопик тикиш - такрорий қон кетиш ҳолатларини эндоскопик инъекцияда 21,6% дан ва эндоскопик коагуляцияда 16,3% дан таклиф этилган усулда 7,3% гача камайтириш, ўлим кўрсаткичини эса баргараф этиш имконини берди (такқослаш гуруҳида 1,3%).

Адабиётлар рўйхати:

1. Abraham N. S. Comparative risk of gastrointestinal bleeding with dabigatran, rivaroxaban, and warfarin: population based cohort study. / Abraham NS. and [et al.] // *BMJ*. - 2015.- V.- 350.- P.1857- 1861

2. Agreus L. Value of the “Test & Treat” Strategy for Uninvestigated Dyspepsia at Low Prevalence Rates of *Helicobacter pylori* in the Population. *Helicobacter* / L. Agreus, N.J. Talley, M. Jones // - 2016.V.-21.- P.186–191.

3. Bager P. Randomised clinical trial: oral vs. intravenous iron after upper gastrointestinal haemorrhage--a placebo-controlled study / P. Bager, J.F. Dahlerup // *Aliment Pharmacol Ther*. -2014/- V.39(2).- P.176–87.

4. Beales I.L. Decisions on restarting anticoagulation should be made earlier after rebleeding / I.L. Beales // *BMJ*.-2016.-P.532

5. Brooks J. Prevention of upper gastrointestinal haemorrhage: current controversies and clinical guidance / J. Brooks, R. Warburton, I.L. Beales // *Ther Adv Chronic Dis*. – 2013.-V.-4(5).-P. 206–22

6. Chan EW. Prevention of Dabigatran-Related Gastrointestinal Bleeding With Gastroprotective Agents: A Population-Based Study / E.W. Chan and [et al]// *Gastroenterology*. – 2015.-V.- 149(3).-P.586–95

7. Chan FK. Similar Efficacy of Proton-Pump Inhibitors vs H2-Receptor Antagonists in Reducing Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding or Ulcers in High-Risk Users of Low-Dose Aspirin / F.K. Chan and [et al.]// *Gastroenterology*. -2017.-V.- 152(1).-P.105–110

8. Chan SM. of the Over-The-Scope Clip for treatment of refractory upper gastrointestinal bleeding: a case series/ S.M. Chan and [et al.]// *Endoscopy*. – 2014.-V.-46(5).-P.428–31.

9. Changela K. Hemostatic powder spray: a new method for managing gastrointestinal bleeding. / K Changela, H. Papafragkakis // *Therap Adv Gastroenterol*. -2015.-V.-8(3).-P.125–35.

10. Тимербулатов Ш.В., Тимербулатов М.В., Сагитов Р.Б., Тимербулатов В.М., Гафарова А.Р. Язвенные гастродуоденальные кровотечения: современное состояние проблемы // *Медицинский вестник Башкортостана*. — 2020. — Т. 15, № 2. — С. 85–96

11. Романцов М.Н., Чередников Е.Ф., Бондаренко А.А., Якушев Ф.К. Новые технологические эндоскопического гемостаза в протоколе лечения пациентов с гастродуоденальными кровотечениями // *Вестник экспериментальной и клинической хирургии*. — 2020. — Т. 13, № 2. — С. 78–84.

Иқтибос учун: Хурсанов Ё.Э., Мавлонов А.Х., Хидиров М.С., Мирзабоев А.М., Караев М.Н. Гастродуоденал қон кетишларда клинко-прогностик баҳолаш асосида жаррохлик тактикасини оптималлаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 830–836. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703556>